

f 10.000.000.— (verdeeld in 10.000 obligaties van f 1.000.— met halfjaarlijksche coupons per 2 Januari en 1 Juli); zij is aflosbaar met f 500.000.— per jaar. De jaarlijks, per 2 Januari, of te lossen obligaties worden in de maand September daaraan voorafgaande uitgeloot; van de uitloting wordt een notarieel proces-verbaal opgemaakt, terwijl de nummers zijn betaalbaar ten kantore der Vennootschap en bij haar bankrelatie.

Op het tijdstip, dat de accountant zijn werkzaamheden aanvangt, hebben reeds zes uitlotingen van f 500.000.— plaats gehad. Het is bij de Vennootschap gebruikelijk dat de in een jaar afgeloste obligaties, met de bijbehorende coupons, eind December van dat jaar door de Directie, in tegenwoordigheid van enkele daarvoor aangewezen Commissarissen, worden verbrand; de verbranding van de obligaties, betaald in 1938, heeft diensgevolge op 20 December 1938 plaats gehad, waarvan den accountant het proces-verbaal, vermeldende de nummers der verbrande stukken, wordt getoond.

De coupons zijn betaalbaar ten kantore der Vennootschap en bij haar bankrelatie. Deze bank zendt dagelijks een opgaaf der gedane betalingen; de uitbetaalde coupons worden (onbruikbaar gemaakt) wekelijks de Vennootschap toegezonden.

Ter opberging van de uitbetaalde coupons, heeft de Vennootschap in gebruik couponplakboeken (voor iederen coupon-vervaldag een afzonderlijk boek waarin de nummers der oorspronkelijk uitstaande 10.000 obligaties in vakjes zijn voorgedrukt. In deze boeken blijven de vakjes voor de coupons der uitgelote obligaties ongebruikt.

Verlangd wordt een gedetailleerde beantwoording van de volgende vragen:

1. Hoe overtuigt de accountant zich van de juistheid van den post „Uitgelote obligaties”, die met f 597.000.— in de balans per 31 December 1938 voorkomt?
2. Welke controle oefent de accountant uit op de in 1938 uitbetaalde coupons en op welke wijze stelt hij de juistheid vast van den post „Te betalen coupons”, die met f 220.279.50 (d.i. f 244.775.—) de daarop vallende couponbelasting) in de balans per 31 December 1938 voorkomt?
3. Welke wijzigingen acht Gij voor het vervolg, in verband met Uw controle, noodzakelijk in de werkwijze die in het hierboven staande is beschreven; acht Gij het mogelijk dat de accountant in volgende jaren vereenvoudigingen kan toepassen in de controle-maatregelen die Gij, als antwoord op de vragen 1 en 2, hebt beschreven?

Volledigheidshalve wordt nog opgemerkt, dat tot dusver bij de bedoelde Vennootschap geen accountantscontrole plaats vond.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs G. L. GROENEVELD,
Drs H. HAVERKAMP en Drs P. F. R. STOL

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Practical aspects of professional ethics

Stempff, V. H. — De ethiek in het accountantsberoep dient zeer streng te worden opgevat. „Sales promotion” in welke vorm ook mag niet worden toegelaten. In den omgang met of bij cliënten moet familiariteit worden vermeden. In zijn gedrag dient de accountant steeds zijn eigen reputatie en die van zijn beroep hoog te houden. De door schrijver verkondigde opvatting komt in vele opzichten met die der Nederlandsche accountants overeen.

A II 3 *The Journal of Accountancy April 1940*

III. LEER VAN DE INRICHTING

Realism in accounting

Couchman, Ch. B. — Men beweert „Accountancy” moet praktisch zijn, wil ze haar waarde behouden. Evenwel is een praktijk, welke niet in overeenstemming is met een gezonde theoretische opvatting, gedoemd om onnauwkeurigheden en onjuistheden te veroorzaken. Dikwijls wordt gevraagd, waarom de financiële publicaties niet meer „realisme” vertoonen, er wordt bijv. gevraagd waarom de bezittingen niet voor de huidige waarde worden opgenomen, in plaats van voor een of andere boekwaarde. Schrijver becritiseert deze z.g. realistische verbeteringen in de balans en verlies- en winstrekening en bepleit een gezond conservatisme.

A III 1 *The Journal of Accountancy April 1940*

Orderbehandeling en factureering III

Starreveld, R. W. en Drs. E. Katan — In dit artikel wordt gewezen op het nut van sorteerbare eenheden ter verkrijging van een efficiënte uitvoering der ingekomen orders.

A III 3 *Organisatie en Efficiency Juni 1940*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

De aansprakelijkheid van den accountant

Knol, Mr. Dr. H. D. M. — Verantwoordelijkheid is primair een moreel, aansprakelijkheid primair een juridisch begrip. De verantwoordelijkheid van den accountant is primair moreel. Zoodra hij als deskundige zijn arbeid op zoodanige wijze gaat verrichten, dat hij niet meer zou voldoen aan de vaktechnische eischen, dan is er bovendien sprake van een verantwoordelijkheid, waaruit aansprakelijkheid in juridisch opzicht kan ontstaan.

A IV 2 *De Naamlooze Vennootschap Juni 1940*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Overzicht van de geschiedenis van microfilm en fotocopie

Vaes, ir. F. J. — Schr. vervolgt zijn overzicht van de geschiedenis van microfilm en fotocopie en behandelt in het bijzonder de voordrachten, welke vervat zijn in het symposium van 1935.

B a III 2 *Korte Mededeelingen Augustus 1940*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

La comptabilisation uniforme des prix de revient en suède

Rynell, O. — In Zweden heeft men het in 1931 ondernomen eenheid te brengen in de terminologie en de methoden voor de kostprijsberekening. In 1937 is het definitieve rapport hierover verschenen. Dit omvat een definieering van den kostprijs, verhandelingen over de berekening van rente in de kostprijs, over afschrijving, over kostprijfactoren en over verschillende kostprijsadministratiemethoden. De hoofdlijnen van het rapport worden in dit artikel weergegeven.

B a IV 1 *l'Organisation Jan./Febr. 1940*

Kostprijsberekening met behulp van parameters

Hymans, ir. E. — Tegen de kostprijsberekening met behulp van toeslagen doen zich verschillende bezwaren gelden. Het directe loon kan veelal niet met voldoende nauwkeurigheid worden benaderd. De sleutels ter verdeling van indirecte kosten zijn dikwijls kunstmatig. Hiertegenover stelt de schrijver de methode van den parameterkostprijs, welke de gedachte ten grondslag heeft alle kosten evenredig te veronderstellen aan één karakteristiek van het te vervaardigen product. Het bezwaar van onnauw-

keurigheid wordt voorkomen door de afbakening van parameterfelden, waarbinnen homogeniteit bestaat. Tal van voorbeelden illustreren de ontwikkelde gedachten.

B a IV 2a

Organisatie en Efficiency Juli 1940

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De financiële aspecten van de industrialisatie

Leeuwen, Mr. H. F. van — In dit artikel zijn schattingen te vinden van de bedragen, die in de Nederlandsche industrie geïnvesteerd zijn en van de bronnen, waaruit het vermogen is verkregen.

B a V I

Economisch Technisch Tijdschrift Mei 1940

Verschijselen en tendenzen in het Belgische kredietwezen

Heymans, P. — Schr. behandelt in korte trekken de ontwikkeling van het Belgische Kredietwezen sinds de oprichting van de Nationale Bank van België in 1850 en in het bijzonder den door de overheidsbemoeiingen ontstane toestand. Schrijver komt tot de conclusie dat België's economische positie bij uitstek moeilijk en kwetsbaar zal blijven en dat innerlijke en onderlinge aanpassing van het particuliere en parastatale kredietwezen geboden is.

B a V 3

Annales des Sciences Comm. et Econ. 4e Jaargang No. 2

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Over het bestaansrecht van coöperatieve zuivelverkoopverenigingen

Redactie — Dit artikel is een verweer tegen de opvattingen van den Heer G. J. Blink, neergelegd in een reeks artikelen in het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad. De controverse betreft in de eerste plaats de vraag of het bestaan van coöperatieve zuivelverkoopverenigingen in het algemeen belang moet worden geacht. En voorts of de door deze coöperaties voorgestane invoering door de overheid van bepaalde kwaliteits- en verpakkingseisen voor het artikel kaas wenschelijk is.

B a VI 10

Nationale Coöperatieve Raad Mei 1940

Voorbeelden uit de praktijk der arbeidsanalyse

Kamerling, Ir. H. — Na een korte inleiding, waarbij een uiteenzetting gegeven wordt over het wezen, het doel en het nut van arbeidsanalyse, gaat de schrijver over tot de behandeling van voorbeelden uit zijn praktijk, waarbij gekomen werd tot het opheffen van wachttijden van den arbeider.

B a VI 19

Organisatie en Efficiency Juni 1940

Hoe dient met behulp van een reizigersstaf een groote sorteering artikelen verkocht te worden

Vervooren, L. C. — Getracht wordt dit zoo moeilijke probleem van de zijde van de onderneming te benaderen. Aangehouden wordt dat bij het mondelinge aanbod vrij groote willekeur heerscht, waardoor weinig rekening wordt gehouden met het bedrijfsbelang en de rentabiliteit. Eenige wegen ter verbetering worden aangegeven en wel: beperking in de collectie, brengen van meer systeem in het mondelinge aanbod en verbetering in de monster-uitrusting.

B a VI 21

Organisatie en Efficiency Juni 1940

Hoe dient de vertegenwoordiger te werken met een groote collectie artikelen?

Slikboer, Drs. J. — Schr. behandelt de in het voorgaande artikel gestelde problemen, maar nu belicht van den kant van reiziger.

B a VI 21

Organisatie en Efficiency Juni 1940

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Le problème de la rémunération du travail ouvrier

Moedts, Y. — Schr. bespreekt de eischen waaraan elk beloonings-systeem moet voldoen en behandelt vervolgens de principes van de voor-

nadeelen der verschillende loonsystemen: tijdloon, stukloon, taakloon, Taylor-, Gantt-, Halsey- en Romanstelsel.

B a VII 3

Annales des sciences Comm. et Econom. 4e Jaargang No. 2

De menselijke factor in de industrie

Gogh, ir. V. W. van — Schr. deelt een en ander mede uit de onderzoekingen van de Western Electric Co., gepubliceerd in Management and the Worker. Het onderzoek leerde, de probleemstelling van een onderzoek naar vermoeidheid, eentonigheid of leiding te verleggen naar fysieke omstandigheden van het werk, sociale omstandigheden in de werkplaats, sociale omstandigheden buiten de fabriek en de psyche van den betrokkene. Van bijzonder veel belang is de sociale groeppvorming in de fabriek. Kennisneming van de resultaten van dit 12-jarig onderzoek beveelt schr. ten zeerste aan.

B a VII 5

Korte Mededeelingen Augustus 1940

Een selectie voor eenvoudige functies op een houtfabriek

Steenhuizen, A. en Ir. J. F. Wemelsfelder — Beoordeeling van reeds in dienst zijnde personeel, teneinde te komen tot hergroepering van het personeel en daardoor tot bevordering van de doeltreffendheid der organisatie, is het onderwerp van dit artikel. De schrijvers geven aan welke moeilijkheden zij bij hun onderzoek te overwinnen hadden en tot welke uitkomsten het onderzoek leidde.

B a VII 5

Organisatie en Efficiency Juni 1940

Pensioenregeling voor verplegenden

Osten, H. J. en A. Sangster — Schr's bespreken verschillende vormen van pensioenregeling. Een bruikbare vorm is de inschakeling van de vrijwillige ouderdomsverzekering of van een levensverzekeringmaatschappij. Deze weg wordt de laatste jaren steeds meer gekozen, ook door ziekenhuizen. In de bedrijfstakken waar de werknemers veel van bedrijf veranderen verdient een collectieve pensioenregeling aanbeveling. De besturen der Ziekenhuisverenigingen hebben een standaardpolis voor verplegenden in het leven geroepen. Schr's bespreken de praktijk van een dergelijke verzekering.

B a VII 8

Het Ziekenhuiswezen Mei 1940

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

De economische grenzen bij de ontginning van steenkolenlagen

Muller, dr. ir. J. A. W. — Bij steenkolenlagen rijst de vraag naar de mogelijkheid van economische exploitatie in verband met de geologische structuur van de lagen en van het omringend gesteente. Schr. analyseert de kostenelementen en de invloed daarop van de geologische structuur. Hieruit resulteert een universum van winningskosten en kwaliteiten. In het vervolg van het artikel wordt met wiskundige methoden de aard van de in het universum aanwezige frequentieverdeling aan een onderzoek onderworpen.

B b I 6

De Ingenieur 7 Juni 1940

Fractie door middel van hooge druk perslucht

Driessen, ir. M. G. — In den kolennijnbouw wordt gebruik gemaakt van kleine hooge-drukperslocomotieven. Schr. verstrekt technische gegevens over hun persluchtverbruik, nuttig effect en kosten. Anders dan in kolennijnen acht schr. ze niet aan te bevelen.

B b I 6

Korte Mededeelingen Augustus 1940

IV. LANDBOUW- EN CULTUURBEDRIJVEN

Heeft onze melkveehouderij een toekomst?

Bt. — Schr. gaat nog eens na de oorzaken van de moeilijkheden der laatste jaren. De boterprijzen zijn sterk gedaald en de exportmogelijkheden zijn verminderd. De andere zuivelproducten bieden eigenlijk meer perspectieven. Schr. behandelt ook de productiekosten en het daarmee verband houdende vraagstuk van de teeltregeling, vooral in het licht van de te

verwachten schaarse aan voedermiddelen. In een slotartikel wordt nagegaan in welke richting oplossing der moeilijkheden moet worden gezocht en hoe op den duur de veehouderij een vastere basis kan vinden.

B b IV 2 *Het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad*
19 en 26 April en 3 Mei 1940

Over het bestaansrecht van coöperatieve zuivelverkoopverenigingen

Redactie. — Dit artikel is een verweer tegen de opvattingen van den Heer G. J. Blink, neergelegd in een reeks artikelen in het Algemeen Zuivel- en Melkhygiënisch Weekblad. De controverse betreft in de eerste plaats de vraag of het bestaan van coöperatieve zuivelverkoopverenigingen in het algemeen belang moet worden geacht. En voorts of de door deze coöperaties voorgestane invoering door de overheid van bepaalde kwaliteits- en verpakkingseisen voor het artikel kaas wenselijk is.

B b IV 2 *Nationale Coöperatieve Raad Mei 1940*

V. INDUSTRIE

De financiële aspecten van de industrialisatie

Leeuwen, Mr. H. F. van — In dit artikel zijn schattingen te vinden van de bedragen, die in de Nederlandsche industrie geïnvesteerd zijn en van de bronnen, waaruit het vermogen is verkregen.

B a V I *Economisch Technisch Tijdschrift Mei 1940*

Wetenschappelijk spuurwerk in Nederland ten behoeve van de industrie

Sweers, drs B. M. — Het onderzoekingswerk ten behoeve van de industrie heeft zich de laatste jaren ook in ons land sterk ontwikkeld. Toch krijgt men de indruk dat hier het toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek in vergelijking met het buitenland nog niet die plaats inneemt, die het toekomt. Schr. geeft een overzicht van de verschillende soorten research-instituten met hun sterk uiteenlopende aard en organisatievorm, die er in ons land bestaan.

B b V I *Nederlandsch Fabrikaat Juli 1940*

Oorlogsschade. Tegemoetkoming en kredietverlening aan getroffen bedrijven

Redactie. — In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de maatregelen, die genomen zijn om de door oorlogsgeweld getroffenen hulp te verschaffen. Zij hebben niet een op wettelijke bepalingen steunend recht op schadeloosstelling. Er is echter een regeling getroffen, waardoor hen een tegemoetkoming in de schade wordt verschaft. De grootte hiervan is in vele gevallen nog niet vastgesteld. Daarnaast is, teneinde het bedrijfsleven weer zo spoedig mogelijk op gang te brengen, een stelsel van kredietverlening aan de getroffen zakenlieden ontworpen.

B b V I *Bouwen en Streven 15 Juli 1940*

De vetvoorziening in Nederland, bij beperkten grondstoffenaanvoer

Bertram, Dr. Ir. S. H. — Voor de naaste toekomst zal rekening moeten worden gehouden met het ontbreken van den invoer van olie- en vethoudende grondstoffen van overzee. Het is daarom zaak het oog te richten op de binnenlandsche vetproductie. De productie van dierlijke vetten is hier ten nauwste verbonden met die van plantaardige vetten. Uiteraard kan de verbouw van oliehoudende zaden aanmerkelijk worden uitgebreid. Vooral raadzaad en lijnzaad komen hiervoor in aanmerking. Het probleem is echter zeer samengesteld.

B b V 12 *De Vetsmelterij 1 Juli 1940*

Samenvatting van het rapport-1940 inzake de watervoorziening van Amsterdam

Biamond, Ir. C. — Ter oriëntering is een uittreksel uit het rapport aan de pers verstrekt. Hierin wordt summier ingegaan op de geschiedenis en de huidige stand van de Amsterdamsche waterleiding en worden de plannen aangegeven, die ontwikkeld zijn om te voorzien in de toekomstige waterbehoefte.

B b V 19 *Water 28 Juni 1940*

Het rapport-1940 inzake de watervoorziening van Amsterdam

Kruij, W. F. J. M. — Schr. geeft een overzicht van het in dit rapport ontworpen plan voor de watervoorziening van Amsterdam. Met hand-

having van de bestaande plassenwaterleiding zal in de toekomst het grootste deel van het water geleverd worden door een rivierduinwaterleiding. Hierbij zal Lekwater vanaf Nieuwersluis door een transportleiding in het duingebied gebracht worden.

B b V 19 *De Ingenieur 25 Juli 1940*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Buchhaltungsrichtlinien für den Bereich der Wirtschaftsgruppe Druck. Band I. Berlin, 1939.

Kontenplan für den Maschinenbau. Berlin, 1939.

Kontenrahmen der Fachgruppe Obst- und Gemüseverwertungsindustrie, Organisationsplan des Rechnungswesens. Braunschweig, 1939.

Kosiol, Erich. Betriebsbuchhaltung und Kontenrahmen. Einführung in das innerbetriebliche Rechnungswesen in Handel und Industrie. Wiesbaden, 1940.

Lagerbuch nach den Vorschriften des Par. 5 der Anordnung Nr. 1 des Sonderbeauftragten für die Spinnstoffwirtschaft vom 4. September 1939. Berlin, 1939.

Reek, Erich. Der Einbau des Lochkartenverfahrens in die Organisation eines Unternehmens der eisenverarbeitenden Industrie, unter besonderer Berücksichtigung der Gründe, die für die Einführung des Verfahrens maßgeblich sind. Düsseldorf, 1939.

Thompson, William Rodney. Accounting systems. Their design and installation. Chicago, 1939.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Blunck, Otto. Der Sozialaufwand bei der Ausführung massiver Ingenieurbauten. Die Unkostenzuschläge für Tagelohnarbeiten und für die Schlechtwetterregelung bei d. Ausführung massiver Ingenieurbauten. Berlin, 1939.

Gault, Edgar H. Fair trade with especial reference to cut-rate drug prices in Michigan. Ann Arbor, 1939.

Jodwischat, Gerhard. Die Steuern des Kaufmanns. Teil 1: Die Steuern vom Verkehr. Umsatzsteuer, Urkundensteuer, Kapitalverkehrssteuern (Gesellschaft-, Wertpapier-, Börsenumsatzsteuer), Grunderwerbsteuer, Wechselsteuer. Hamburg, 1939.

Lcupold, Hans. Die Handels- und Steuerbilanz 1939. Mit Abschluss- und Bilanzbeispielen für Gewerbetreibende, Einzelunternehmen und Gesellschaften aller Art. Bearb. nach den neuen Einkommensteuergesetz vom 27. Februar 1939 ... Chemnitz, 1939.

Muench, Paul. Die Bilanztheorie Rudolf Fischers. Ein Beitrag zur Geschichte der Bilanztheorien. Leipzig, 1940.

Schmidt, Hilmar. Wie habe ich zu kalkulieren? 35 Kalkulationsbeispiele. Ein Wegweiser durch die Anordnung des Herrn Oberpräsidenten der Rheinprovinz, Preisbildungsstelle, vom 10. Sept. 1938. Nebst Nachtrag I. Hamburg, 1939.

Schroeff, H. J. van der. Kwantitatieve verhoudingen en kosten. Amsterdam, 1940.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Sicherer, Albert von. Das deutsche und englische Emissionswesen im Dienste der Industriefinanzierung. Würzburg, 1939.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Beschaffungswirtschaft und Lager- und Materialverwaltung. Mit Beiträgen von Fritz Fleege-Althoff u. A. Berlin, 1939.

Brown, Erward. Introduction to business management. A handbook addressed particularly to secretaries of industrial concerns, and commercial students. London, 1940.